

Ю.В. Коптюх

кандидат історичних наук

С.М. Ховрич

кандидат історичних наук
м. Переяслав-Хмельницький

ЗАХОДИ СИНОДУ ТА ЄПАРХІАЛЬНОГО І ПАРАФІАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА, СПРЯМОВАНІ НА ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ВЧИНКІВ СЕРЕД ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО КЛІРУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Не можна заперечити той факт, що основна робота з пропаганди державного православ'я в першій половині ХІХ ст. виконувалася парафіяльним духовенством. Отже, зрозумілими стають підвищені вимоги до моральних якостей православних кліриків.

Це питання у вітчизняній історичній науці не знайшло належної оцінки, а його розгляд залежав від політичних уподобань авторів, які використовували конкретні історичні події, для жорсткої критики Православної церкви.

На особливу увагу заслуговує питання тверезого життя православних священиків. Потрібно погодитися, що поширення пияцтва в українських православних єпархіях було досить розповсюдженим явищем [1]. Наприклад, парафіяни с. Пінчуково у своїй скарзі на священика Трезвонського зазначали, що той під час Воскресіння Хрестового скинув із святого престолу гробницю зі святими таїнами і євангеліє, "...в это время он священник Мефодий, был совершенно в отступлении присутствия Святого Духа" [2]. За оцінкою церковного керівництва, головною причиною поширення пияцтва серед священиків було те, що селяни умовляли своїх пастирів "...к излишнему винопитию" [3]. Це підтверджують і свідчення священика с. Литвинці Фаворова "...одною из причин неприязни ко мне прихожан служит то, что я нехочу принимать угощения их хмельными напитками" [4]. Опосередковано такий стан був спровокований вищими церковними ієрархами. Як приклад, можна навести формальні звіти від 5 травня 1825 р. стосовно тверезого способу життя православних кліриків, які знаходилися в юрисдикції єпископа Полтавського і Переяславського Георгія (Яшуржинського) [5]. Тому недивним видається факт, що державне керівництво перестало довіряти звітам вищих церковних ієрархів. Це послужило поштовхом для видання указу від 17 березня 1828 р., який

зобов'язував єпархіальних архієреїв здійснювати дієвий нагляд за священнослужителями “и тех из них кои уже замечены дурными или же сомнительного поведения: переместить под личный надзор архиереев для исправления” [6, 7]. Враховуючи цю постанову, Св. Синод розробив низку заходів: призначати у благочинні тільки осіб зі зразковою поведінкою; благочинні мають бути зобов'язані про негативні вчинки духовенства (крім відміток у клірових відомостях) доповідати особисто єпархіальному архієрею; замінити духовенство, яке не користувалося повагою громади; першочерговим завданням архієрея повинен бути нагляд за благочинними тощо [6, 7-10]. Проте зазначена постанова мала ряд недоліків, що стосувалися головних її положень. Так, якщо громада не бажала, щоб її священником був той чи інший представник православного кліру, вона зверталася до церковного керівництва, а духовенство, відповідно, — до громадського. Наприклад, парафіяни Добро-Миколаївської церкви просили Чигиринського єпископа Феофана (Шиянова-Чернявського) забрати від них протоієрея Куницького: “...нежелают они верить Ему jako духовному отцу свою совесть”. Куницький звернувся безпосередньо до Київського військового губернатора [7]. В той самий час, якщо духовне керівництво, не враховуючи думки віруючих, заміняло кліриків, а громада відкрито ставала на їхній захист, це однозначно розцінювалося як бунт [8].

Крім цього, потрібно враховувати ситуацію з виходом із духовного стану, що склалася в цей період. Її спричинило дозовнення до указу від 28 червня 1833 р., яке вийшло 22 лютого 1839 р. Цей указ дозволяв священникам (за особистим бажанням) у трьохмісячний термін переходити на державну службу, не втрачаючи станових привілеїв. (Якщо представників кліру позбавили духовного звання за негативні вчинки, то їх відправляли або в солдати, або, за станом здоров'я, на державні заводи. Для вихованців духовно-навчальних закладів це положення було регламентовано наказом від 17 червня 1826 р.) [9, 379-381, 899-900]. Доповнення 1839 р., що вийшло за особистою пропозицією Миколи І, створило ряд перешкод у цьому питанні [10, 1зв.]. В результаті цієї постанови, священникам протягом десяти, а дияконам протягом шести років було заборонено вступати на державну службу. Зрозуміло, що для сільського священника прожити десять років без утримання було неможливо, особливо враховуючи практично повну відсутність найманої праці в першій половині ХІХ ст. Ця законодавча постанова опосередковано змушувала священників залишатися на парафії, хотіли вони цього чи ні. І приводила до ситуації, коли втратити священницьке місце можливо було практично тільки за злочин.

З цього випливало, що священник, який, наприклад, втратив дружину, не міг залишити духовне звання, або одружитися вдруге. Тому не дивно, що, починаючи з 1840 по 1860 рр., не відмічалось жодного випадку зняття священником сану, хоч до цього часу була зафіксована значна кількість таких дій [10, 3зв.-4]. Законодавчо оформлений в 1842 р. спрощений вихід з духовного стану для дітей священнослужителів (за умови їхнього народження до отримання батьками духовного сану), залишав ще цілу низку невирішених питань [11, 36-37]. Священник, що покидав духовний стан, був практично беззахисним перед громадським керівництвом, яке могло його покарати з надзвичайною суворістю (віддати в солдати та ін.) за найменшу провину, а духовенству заборонялося подавати будь-які прохання за відступників [12].

Результатом цих дій можна вважати наступне: в 1836 р. з 208 священників було знято сан і 1 985 священників знаходилося під слідством; в 1837 р. кількість представників духовенства, що перебували під слідством, піднялася до 4 202 (що складало 1 до 20), в 1838 р. — 4 314 (1 до 23), 1839 р. — до 4 932 (1 до 20); впродовж чотирьох років під слідством опинилися 15 443 духовні особи, що складало одну шосту частину православного духовенства. Щоправда, ця частка значно різнилася по епархіям: так, у Київській епархії вона становила одну чотирнадцяту. В даний перелік ввійшли, в основному, тільки серйозні злочини. Велика кількість злочинів середньої тяжкості і практично усі незначні замовчувалися з поваги до духовного стану [13].

З наведених фактів стає зрозумілим, чому у першій половині XIX ст. пияцтво в українських епархіях набуло загрозливих розмірів. Наприклад, у 1839 р. київський митрополит Філарет (Амфітеатров) звертав увагу на значне збільшення п'яниць в Київській епархії. Причини цього явища, на думку митрополита, полягали у великій кількості шинків, які відкрилися на території епархії [14]. У подальшому шинки почали відкривати безпосередньо біля православних церков, небезпідставно розраховуючи на збільшення прибутків. Наприклад, священник Чигиринського повіту Г. Татаров 23 травня 1853 р. повідомляв станового пристава, що в с. Пастирському шинок знаходиться зовсім близько біля церкви "...где люди, напиваясь до пьяна, одни для отдыха приходят в церковные погосты, другие сидя за горячим напитком в питейных заведениях производят большой крик и тем препятствуют совершению божественной службы" [15, 3зв.]. Виходячи з даної ситуації, світська влада, керуючись постановою Чигиринського земського суду, не тільки знесла шинок в с. Пастирському, але і заборонила продаж хмільних напоїв у селах Яновці, Лоботирці, Суботові, Новоселицях, Івковці, Ша-

бельнику, Цвітному, Морові, Топиловці, Чаплинцях, Тарасівці, Липовому, Рубцевому та Коржаку [15, 2зв.]. Таким чином, можна на прикладі місцевого матеріалу чітко простежити загальнодержавну тенденцію повної підтримки Російської православної церкви.

В той самий час, виявляючи підкореність церковним ієрархам та законслухняність до російського самодержавства, парафіяльне духовенство на початок другої чверті XIX ст. в матеріальному відношенні залишалося повністю залежним від парафії і не могло не перейматися її потребами. Хоча цей період, порівняно, наприклад, з XVIII ст., вніс помітні зміни у взаємостосунки православного кліру та населення, в структуру церковного устрою тощо. Зазначені зміни спонукали церковне керівництво шукати вирішення цих питань у нових політичних та соціальних реаліях. Ідеологом нового курсу, спрямованого на одержавлення духовенства і покладеного в основу імперської політики у першій половині XIX ст., виступив архієпископ Ризький Платон (Городецький). Він вважав за потрібне не тільки надання матеріальних пільг, а й вирізнення статусу парафіяльного духовенства. Для цього він пропонував: по-перше, збільшити особисті права духовенства: дозволити участь священників в державних справах; збільшити кількість представників білого духовенства у Синоді та духовних консисторіях; зробити виборною посаду благочинного; заборонити штрафувати священників; переводити священників з місця на місце за особистим проханням або за рішенням суду; полегшити вихід з духовного звання зі збереженням при цьому попередніх прав; дозволити участь духовенства у виборах. По-друге, остаточно замкнути духовний стан (місця надавати тільки одруженим клірикам, зберігати місце за жінками, сиротами духовного звання та дозволити одружуватись тільки на жінках духовного стану [16]).

Важливим чинником, що впливав на реформування всієї структури Російської православної церкви зазначеного періоду, був комплекс внутрішньо-церковних проблем (пияцтво, перевищення службових повноважень тощо). Тому їх розгляд дає можливість деталізувати проведення і наслідки реформ на місцевому рівні. Не можна оминати увагою той факт, що на проведення церковних реформ в Правобережній Україні впливала місцева соціальна обстановка в регіоні. Якщо низкою каральних заходів та законодавчих постанов уряду вдалося (в другій чверті XIX ст.) певною мірою стабілізувати політичну ситуацію, то з вирішенням соціальних конфліктів, учасниками яких стали місцеві православні клірики, цього зроблено не було.

Примітки

1. ЦДІАК України. – Ф. 442. – Оп. 300. – Спр. 30, 34, 41, 142.
2. Там само. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 129. – Арк. 3-3зв.
3. Там само. – Ф. 2012. – Оп. 1 – Спр. 580. – Арк. 98зв.
4. Там само. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 98. – Арк. 3зв.-6.
5. Там само. – Ф. 1132. – Оп. 1. – Спр. 116. – Арк. 1-7.
6. Там само. – Ф. 127. – Оп. 1706. – Спр. 213. – Арк. 7-10.
7. Там само. – Ф. 533. – Оп. 1. – Спр. 782. – Арк. 77.
8. Там само. – Ф. 442. – Оп. 300. – Спр. 50. – Арк. 2-11зв.
9. Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 2-е. – Отд. 1-е. – Т. 19. – № 6289. – С. 379-381; т. 29. – № 22378. – С. 899-900.
10. ІР НБУВ. – Ф. XIII. – Спр. 2801. – Арк. 1зв., 3зв.-4.
11. О духовенстве как особом сословиі // Полтавские епархиальные ведомости. – 1869. – № 2. – С. 36-37.
12. ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 240. – Спр. 30. – Арк. 2-6.
13. ІР НБУВ. – Ф. 160. – Спр. 857. – Арк. 26.
14. ДАМК. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 34. – Арк. 154-157зв.
15. ЦДІАК України. – Ф. 442. – Оп. 33. – Спр. 330. – Арк. 2зв., 3зв.
16. Там само. – Ф. 192. – Оп. 1. – Спр. 190. – Арк. 4зв.-5зв.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекτονіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Крайня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Крелевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008